

**ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ КАК ПРИНЦИП
СПРАВЕДЛИВОСТИ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

СУРОВЦЕВА А.А.,
канд. экон. наук, доцент кафедры гражданского и
предпринимательского права;

НАДВОРНАЯ А.А.,
старший преподаватель кафедры гражданского и
предпринимательского права
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

В статье рассмотрен принцип презумпции невиновности, который позволяет обеспечить справедливость и целостность правовой системы.

Ключевые слова: презумпция невиновности, уголовное право, уголовный процесс, справедливость

**THE PRESUMPTION OF INNOCENCE AS THE PRINCIPLE OF
FAIRNESS OF THE LEGAL SYSTEM OF THE RUSSIAN
FEDERATION**

SUROVTSEVA A.A.,
Candidate of economic sciences,
Associate professor of the department
of civil and business Law;

NADVORNAYA A.A.,
Senior lecturer of the department
of civil and business Law,
FSBEI HE «DONAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

The article considers the principle of presumption of innocence, which allows ensuring the fairness and integrity of the legal system.

Keywords: presumption of innocence, criminal law, criminal procedure, justice

Постановка задачи. Презумпция невиновности - является одним из наиболее важных принципов уголовного судопроизводства, а так же гарантией защиты лиц от их незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения прав, свобод и т.д. Лицо, подозреваемое в совершении преступления, либо привлекаемое к уголовной ответственности, а тем более признаваемое виновным от имени государства, не обязано подтверждать невиновность. От реализации принципа невиновности, зависит справедливость правовой системы государства в целом.

Актуальность. Сегодня невозможно себе представить уголовный процесс без использования принципа презумпции невиновности, что является неопровержимым фактом.

В сфере юстиции, презумпция невиновности представляет собой ключевой принцип, который позволяет обеспечить справедливость и целостность правовой системы. Данный правовой принцип выступает в качестве некой гарантии для граждан, согласно которой они считаются невиновными непосредственно до тех пор, пока их вина не будет соответствующим образом доказана в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством. Кроме того, применение каких-либо видов наказаний к обвиняемым, требует четкого установления вины без всяких имеющихся на то сомнений.

Необходимо помнить, что до тех пор, пока не будет признана вина гражданина, он является лишь обвиняемым лицом, который может находиться под стражей в ожидании решения суда, и между тем считаться невиновным до того времени, пока не будут предоставлены прямые доказательства его вины.

Процесс доказывания виновности обвиняемого лица возлагается на сторону обвинения, которая обязана доказать и обосновать аргументированно факт совершенного преступления, по результатам которого судьей или присяжными выносятся решение о том, доказана ли вина стороной обвинения.

Обзор последних исследований и публикаций. Собственно самим принципом презумпции невиновности выражается правовое положение человека. Как указывается в статье Канкулова А. Х., принцип презумпции невиновности обязывает следователей с разных сторон проводить расследование, чтобы их обвинительные доказательства были достаточно убедительными и надежными при

вынесении в последующем приговора о виновности обвиняемого, а судьи должны рассматривать дело с объективной позиции и не принимать предвзятых решений, основанных на предварительных мнениях или стереотипах [1].

Как писала Хамичева Г.П. «В силу общеправового характера Конституции Российской Федерации сфера применения рассматриваемого правового положения не должна ограничиваться лишь уголовным судопроизводством; презумпция невиновности должна действовать в отношении не только обвиняемого или подозреваемого, но и каждого лица, изобличаемого в совершении преступления или иного правонарушения [2].

Целью статьи является исследование принципа презумпции невиновности, как основополагающего принципа справедливости правовой системы.

Изложение основного материала исследования. Еще со времени Аристотеля различают две сферы применения идеи справедливости: распределительная и уравнивательная. В первом случае имеем общество политическое (государство), во втором – экономическое. В экономическом обществе справедливое такое распределение, когда каждый получает долю дохода, пропорционально с его вкладом в общее дело. Так распределяют, скажем, прибыль акционерного общества. В политическом обществе распределяют как благо, прежде всего, власть, должности, награды и т.д. Следовательно, уравнивающая или ретроспективная справедливость регулирует бытие частной (гражданской) сферы общества; дистрибутивная призвана упорядочивать публичную (политическую) сферу.

Принцип справедливости касается индивидуальных свобод – свободы мысли и совести, свободы слова и собраний, политических свобод. Конституция и законы должны гарантировать эффективное использование этих свобод.

Смысл справедливости, как реальности, заключается в трех основных аспектах: степени отдачи, степени требования и правомерности оценки. Анализ различных воплощений идеи справедливости, заключается в том, что по отношению друг к другу люди имеют право на определенное относительное состояние равенства и безусловным, общим моментом всех современных концепций справедливости является идея прав человека, то есть признание одинакового обращения с людьми и отказ от привилегий

и иммунитетов, связанных с национальными и религиозными признаками, или неравенства, соответственно, к которому распределяются блага.

Справедливость входит в понятие права. Исходя из определения, закон является справедливым, а справедливость является неотъемлемым свойством и качеством права. Поэтому всегда актуальным вопросом о справедливости или несправедливости закона является, по существу, вопрос о правовой или неправовой природе права, его соответствии или несоответствии закону. Но такая постановка вопроса неуместна, так как право всегда справедливо и является носителем справедливости в социальном мире.

Соотношение права и правосудия в юридической литературе трактуется неоднозначно. Спектр мнений по данному вопросу лежит между полным непризнанием справедливости правовых категорий и общим определением права как нормативно закрепленного правосудия.

В социальном аспекте справедливость выступает как формальное равенство, единообразие масштаба (требований, законов, правил, норм), с помощью которого «измеряются» и поступки людей, становящихся в таком случае лицами, уравненными между собой как субъекты права. И в морали, и в праве справедливость оказывается равенством, но существенно разной. В праве, справедливой является деятельность, которая больше всего соответствует требованиям закона.

Правовая справедливость, напротив, является равенством единиц, она вполне укладывается в рамки арифметического равенства, но в определенном смысле только ее и можно считать равенством, – люди равны именно как субъекты права.

Главным нормативным правовым актом, имеющим высшую юридическую силу, требования которого обязательны для применения на всей территории Российской Федерации и во всех ее субъектах, является Конституция РФ, частью 1 статьи 49 которой предусмотрено, что каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном федеральным законом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда [3].

Включение принципа презумпции невиновности в Конституцию РФ представляет собой огромное значение для

проведения расследования и рассмотрения уголовных дел, предоставляя дополнительную защиту и обеспечивая справедливое правосудие [4]. Кроме того, следует отметить, что принцип презумпции невиновности был отражен и в статьях действующего Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, где впервые был закреплен в качестве основополагающего принципа уголовного процесса.

Как гласит статья 14 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации «Презумпция невиновности», указанная норма распространяет свое действие и на обвиняемое, и на подозреваемое лицо.

В частности, также необходимо выделить, что обвиняемый считается невиновным, пока его виновность в совершении преступления не будет доказана в предусмотренном Кодексом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда (часть 1 статьи 14 УПК РФ) [5]. Из чего, в свою очередь следует, что установление вины, должно быть только на основании обвинительного приговора, в то же время, при вынесении судом оправдательного приговора, лицо будет считаться невиновным.

Частью 2 статьи 14 УПК РФ определено, что подозреваемый или обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность. Бремя доказывания обвинения и опровержения доводов, приводимых в защиту подозреваемого или обвиняемого, лежит на стороне обвинения [5].

Из данной нормы следует, что решение суда о виновности лица не может быть основано на том, что:

1. Обвиняемое/подозреваемое лицо не сумело опровергнуть обвинение в его адрес;
2. Обвиняемое/подозреваемое лицо не смогло предоставить доказательную базу, которая подтверждала бы его невиновность и непричастность к преступлению, в котором оно обвиняется;
3. Обвиняемое/подозреваемое лицо отказывается от предоставлений необходимых пояснений и показаний.

Частью 3 статьи 14 УПК РФ предусмотрено, что все сомнения в виновности обвиняемого, которые не могут быть устранены в порядке, установленном настоящим Кодексом, толкуются в пользу обвиняемого [5].

Если подготовленные и предоставленные на рассмотрение доказательства по рассматриваемому делу вызывают у стороны обвинения или суда определенные сомнения, и исчерпаны все

существующие возможности дополнить и расширить доказательную базу, то обвиняемый подлежит оправданию. В то же время, исходя из указанного следует, что сомнения относительно вины обвиняемого и все иные вопросы, связанные с данным делом, также толкуются в пользу обвиняемого. Также, в случае наличия на этапе предварительного расследования сомнений, не подлежащих устранению, уголовное дело прекращается.

Презумпция невиновности, как уже упоминалось выше, является фундаментальным принципом, который определяет правовой статус обвиняемого и в контексте уголовного процесса, и во всех остальных общественных отношениях, где он рассматривается как его участник.

До тех пор, пока приговор суда не станет законным, лицо, находящееся под стражей, все еще имеет право участвовать в выборах, пользоваться недвижимым имуществом и не может быть уволено с работы или исключено из списков учащихся учебного заведения из-за обвинений в совершении преступления.

Отметим также, что часть 4 статьи 14 УПК РФ закрепляет принцип презумпции невиновности с четким и прямым указанием: обвинительный приговор не может быть основан на предположениях [5], в очередной раз подчеркивая, что в рамках российского законодательства лицо считается виновным только лишь на основании решения суда.

В то же время, частью 2 статьи 77 УПК РФ установлено, что признание обвиняемым своей вины может быть положено в основу обвинения лишь при подтверждении признания совокупностью имеющихся доказательств по делу [5].

Безусловно, объяснения обвиняемого представляют собой важный элемент при рассмотрении дела. Однако, содержание указанной нормы позволяет утверждать, что показания обвиняемого являются всего лишь информативной базой, которая предоставлена в ходе допроса в качестве основы для сбора доказательств относительно виновности (невиновности) обвиняемого. Показания, представленные обвиняемым, служат не только для подтверждения фактов, связанных с уголовным делом, но также являются средством защиты обвиняемого от предъявленного в его адрес обвинения. Дополнительно, стоит отметить, что обвиняемый имеет право на предоставление не только объяснений, касающихся конкретных сведений о произошедших событиях, но и объяснений, включающих в себя

различные предположения и версии для его защиты. Следовательно, данные пояснения нельзя рассматривать как прямые, достоверные доказательства, поскольку они не опираются на фактические сведения о произошедших обстоятельствах, а представляют собой лишь логические выводы и умозаключения обвиняемого лица. Вместе с тем, объяснения обвиняемого в отличие от объяснений свидетелей и потерпевших, играют особую роль в процессе доказывания, так как обязывают следователя, дознавателя, прокурора и суд осуществлять проверку выдвигаемых обвиняемым версий и предположений, имеющих некоторые разумные основания.

Выводы. В современном цивилизованном мире справедливость означает обретение всеми людьми одинаковых прав и свобод. Общественное продвижение направлено на полное признание равного достоинства и свободы каждого человека. Немало исторических документов, политических обращений и памятников гуманизма начинаются постулатом равенства.

Таким образом, объяснения обвиняемого не могут рассматриваться и приниматься стороной обвинения как окончательное доказательство его вины либо ее отсутствия, ввиду требований к их достоверной проверке, объективному и всестороннему рассмотрению и непосредственному подтверждению доказательствами – фактами и аргументами, собранными и полученными в ходе расследования.

Из вышеуказанного следует, что при вынесении судом обвинений, им должны учитываться все имеющиеся в деле факты, доказательства, а также объяснения обвиняемого, его аргументы, умозаключения, анализ и соответствующая их проверка.

Хотелось бы также отметить, что сохранение принципа презумпции невиновности сопряжено с определенными трудностями - такими как влияние на ход дела и давление на суд общественного мнения о рассматриваемых уголовных делах. Однако, не смотря на это, закрепленный принцип уголовного права позволяет на законодательном уровне избежать и предотвратить такие судебные ошибки как вынесение неправомερных приговоров, в связи с чем, можем сделать вывод, что принцип презумпции невиновности направлен на установление справедливости в уголовном процессе и привлечении к ответственности только виновных лиц.

Таким образом, выделим, что основными нормативными правовыми документами, регулирующими правовой статус обвиняемого в Российской Федерации, в которых закреплён принцип презумпции невиновности как один из основных принципов правового государства, являются Конституция Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. Включение презумпции невиновности в Конституцию РФ и УПК РФ является крайне значимым для проведения расследований и судебных процессов по уголовным делам, что в итоге дополнительно обеспечивает справедливое правосудие.

Список использованных источников

1. Канкулов, А. Х. Принцип презумпции невиновности как основа уголовного судопроизводства // Право и государство: теория и практика. - 2021. - № 8 (200). – С. 93-94. - URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/printsip-prezumptsii-nevinovnosti-kak-osnova-ugolovnogo-sudoproizvodstva> (дата обращения: 13.10.2023).

2. Химичева, Г.П. К вопросу о корректировке принципа презумпции невиновности // Вестник экономической безопасности. 2016. № 5. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-korrektirovke-printsipa-prezumptsii-nevinovnosti> (дата обращения: 15.10.2023).

3. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01 июля 2020 г. [Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации. – URL: <http://www.pravo.gov.ru> (дата обращения: 14.10.2023).

4. Смолькова, И. В. Презумпция невиновности – конституционный принцип российского уголовного судопроизводства / И. В. Смолькова, Х. А. Каландаришвили. – Текст: электронный // Сибирские уголовно-процессуальные и криминалистические чтения. – 2019 - № 2 (24). – С. 88-92. - URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/prezumpsiya-nevinovnosti-konstitutsionnyu-printsip-rossiyskogo-ugolovnogo-sudoproizvodstva> (дата обращения: 14.10.2023).

5. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. N 174-ФЗ [Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации. – URL: <http://www.pravo.gov.ru> (дата обращения: 14.10.2023).